

ENVIRONMENTÁLNÍ TEMATIKA V PŘEDŠKOLNÍM MATEMATICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

ENVIRONMENTAL THEMES IN PRESCHOOL MATHEMATICS EDUCATION

Eva NOVÁKOVÁ, Martina KŘEŠŤANOVÁ

Abstrakt: V předškolním vzdělávání je kladen důraz na integrální povahu vědomostních a dovednostních vzdělávacích okruhů s důrazem na komplexnost (mezioborovost) dětských činností. Při formování základů pozdějšího kvalitního a efektivního matematického vzdělávání má nezastupitelné místo rozvíjení matematické (pre)gramotnosti. Analyzujeme tři aktivity, ve kterých je rozvíjení matematických představ předškolního dítěte realizováno v přírodním prostředí. Tím ukazujeme možnosti promítnutí předmatematických aktivit do environmentální oblasti. Náš příspěvek je založen na dvou základních teoretických konceptech: terénní (outdoorové) a badatelsky orientované preprimární vzdělávání. Každá z aktivit různé obtížnosti a různého didaktického záměru směřuje k „objevu“. Naše pojetí popisu a analýzy aktivit akcentuje reflektované vědomí významu vlastní role učitelky při rozvíjení potenciálu osobnosti dítěte, její profesní kompetence zaměřené na propojování intelektových operací dítěte se sociálními a komunikativními aktivitami.

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, matematická pregramotnost, environmentální výchova

Abstract: In pre-school education, emphasis is placed on the integral nature of knowledge and skill education areas with an emphasis on the complexity (interdisciplinary) of children's activities. Developing mathematical (pre)literacy has an irreplaceable place in forming the foundations of later high-quality and effective mathematical education. We analyze three activities in which the development of a preschool child's mathematical ideas is realized in a natural environment. In this way, we show the possibilities of projecting pre-mathematical activities into the environmental area. Our contribution is based on two basic theoretical concepts: field (outdoor) and research-oriented pre-primary education. Each of the activities of different difficulty and different didactic purpose leads to "discovery". Our concept of description and analysis of activities emphasizes the reflected awareness of the importance of the teacher's own role in developing the potential of the child's personality, her professional competence focused on connecting the child's intellectual operations with social and communicative activities.

Keywords: preschool education, mathematical pre-literacy, environmental education

1 Úvod

Význam předškolního vzdělávání je v současné době spatřován především v položení základů pro celoživotní učení a snížení nerovnosti ve výsledcích vzdělávání (Greger et al., 2015). V českém prostředí i v zahraničí (Nováková, 2022; Ugaste et al., 2013) lze zaznamenat obecný konsenzus, že předškolní vzdělávání je nejen první, ale také velmi kritickou fází celoživotního vzdělávání a velmi úzce souvisí s jeho kvalitou. Zlepšení výchovy a péče o děti od narození až po jejich vstup do systematického školního vzdělávání a zkvalitnění podmínek předškolního vzdělávání jsou velmi důležité jako nezbytný základ pro udržitelnou budoucnost. Předškolní vzdělávání se stalo součástí vzdělávacích systémů všech zemí světa a o jeho kvalitě a hledání optimální podoby v kontextu všech společenských proměn se diskutuje v rámci mezinárodních organizací, ale i mezi představiteli pedagogické teorie i praxe (European Union, 2021; Heckman & Karapakula, 2019). Úkolem předškolního vzdělávání je tedy rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách, uplatňovat požadavek na vyvážený emoční, sociální a kognitivní vývoj při respektování přirozené celistvosti osobnosti dítěte a jeho postupné začleňování do sociálního prostředí.

Jedním z podstatných aspektů předškolního vzdělávání je *propojení kognitivní stránky s orientací dítěte v okolním světě* – od nejbližšího okolí k postupnému rozšiřování území, na němž se bude dítě pohybovat. Nejde však pouze o fyzickou stránku prostředí, ale současně se rozvíjí pozitivní vztah k okolí a

k životnímu prostředí prostřednictvím znalostí dětí o přírodě a společnosti (fauna, flora, elementární geografické a přírodovědné poznatky). To vytváří prostor pro *vytváření dětských prekonceptů* matematických pojmů a jevů. Pohlédneme-li na předškolní matematické vzdělávání ze sociálně-konstruktivistické perspektivy, může hra a rozmanité činnosti aktivovat u dítěte schopnost dávat objektům a činnostem s nimi matematické významy, *rozvíjet jejich matematickou (pre)gramotnost*.

Témata úloh a aktivit „environmentální matematiky“ vhodných pro předškolní věk jsou pestrá: souvisejí například s charakteristikou přirozených prostředí (les - stromy, rostliny, zvířata, ..., pole a louky - zemědělské plodiny, květiny,...). Využije se *třídění* (stromů podle jejich vlastností: listnaté, jehličnaté, ovocné, okrasné); *vytváření souborů dané vlastnosti* (který objekt do skupiny patří, nepatří nebo chybí – *výrok a jeho negace*); geometrická představivost, *orientace v prostoru* na základě vlastních zkušeností (sebejistý pohyb v přírodním prostředí, například v přírodním labyrintu).

2 Teoretický a metodologický základ

České předškolní kurikulum (RVP PV, 2018) i jeho aktuálně probíhající revize jsou pojaty „kompetenčně“: každé dítě dosahuje klíčových kompetencí v míře odpovídající jeho individuálním možnostem. Příprava dětí na další životní a vzdělávací cestu je vnímána jako celostní rozvoj, který vedle kognitivních aspektů zahrnuje tělesný rozvoj, zdraví, soužití s druhými a osvojování si společenských norem a hodnot. Vzdělávací obsah uspořádaný do vzdělávacích oblastí nabízí také *potenciál k rozvoji matematické gramotnosti* (Nováková, 2022). Jako klíčová část Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se z tohoto pohledu jeví oblast *Dítě a jeho psychika*. Pozornost se zaměřuje na rozvoj *kognitivního vývoje dítěte*, a jedné z jeho složek – *matematických představ*. Pro rozvoj matematických představ jsou vedle *obecných* schopností a dovedností (motorika, prostorové vnímání, představivost, vnímání času a časové posloupnosti, řeč, zrak, sluch, rytmus, koncentrace, paměť) důležité *specifické předmatematické* schopnosti a dovednosti, které se rozvíjejí v didakticky zacílených činnostech, využívajících situačního učení a zkušeností dětí z okolní reality. V edukační praxi mateřské školy se obvykle rozlišují (Bednářová & Šmardová, 2015; Lišková, 2014)

- a) předčíselné představy: určování počtu předmětů, směřující k postizení enaktivní a ikonické reprezentace přirozeného čísla; třídění prvků souboru a tvoření skupin podle společné, smyslu dítěte vnímatelné a rozlišitelné vlastnosti (barvy, velikosti, tvaru, materiálu); řazení, uspořádání prvků v souboru (před, za, hned před, hned za, první a poslední prvek),
- b) geometrické představy: orientace v prostoru a v rovině (nad, pod, daleko, blízko); rozlišení a pojmenování rovinných (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) a prostorových (krychle, válec, koule) geometrických útvarů; porovnávání objektů podle velikosti (velký, malý, dlouhý, krátký).

Mnohé inspirace pro rozvíjení matematické pregramotnosti v mateřské škole nabízí česká i zahraniční literatura (Kaslová, 2010; Lietavcová & Lišková, 2018; Levenson et al., 2011; Clements & Sarama, 2011). Je pro ně společný požadavek, že matematické představy je třeba od raného věku systematicky cvičit a všestranně tak rozvíjet dispozice dítěte.

Jedním z typických znaků předškolního vzdělávání je jeho „mezioborovost“. Akcentuje *integrální povahu* vědomostních a dovednostních vzdělávacích okruhů s důrazem na operační stránku vzdělávání, *komplexnost* dětských činností, ale zejména životní realitu dětí i dospělých. Významným inspiračním a formativním zdrojem pro přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit je nesporně bezprostřední přírodní i společenské prostředí dítěte. Má vysoký motivační potenciál. V RVP PV (2018) je *environmentální oblast* zaměřena na rozvoj povědomí dítěte o světě, jeho proměnách, vlivu člověka na životní prostředí. Poznávání

světa a přírody se zaměřuje na orientaci v blízkém prostředí – doma, v mateřské škole i v širším prostředí – v okolí mateřské školy a v obci; na pojmenování a rozlišování některých objektů z živé a neživé přírody a zapamatování si jejich názvů; porovnání charakteristik a vlastností objektů z přírody, jejíž je součástí. Za nezbytnou již od raného věku je považována výchova k trvale udržitelnému rozvoji.

Jančaříková (2010) formuluje některé cíle environmentální výchovy v předškolním věku:

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou mu blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi,
- podporovat dítě ve vnímání rozmanitosti světa i přírody a vést ho k bezpečnému chování,
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc).

V našem příspěvku uvádíme ukázky možného propojení aktivit, zaměřených na rozvoj matematických představ v mateřské škole, s přírodním prostředím. Východiskem jsou dva teoretické koncepty: terénní (outdoorové) vzdělávání a badatelsky orientované vzdělávání.

Terénní vzdělávání jako forma zážitkového vzdělávání má dětem poskytnout možnosti pro jejich komplexní rozvoj. Označuje se také jako *výuka za hranicemi budovy školy, výuka či výchova v přírodě či venkovní učení*. Je založena na přímé zkušenosti a probíhá venku, zaměřuje se nejen na kognitivní oblast, ale oslovuje všechny smysly, je interdisciplinární a zahrnuje vztahy mezi lidmi a přírodními zdroji (Hofman et al., 2001; Payne, 2015). Představuje široký fenomén, diskutovaný v řadě odborných diskursů. Umožňuje realizovat různorodé aktivity vyplývající z každodenního života, které jsou nápadité, s vysokým motivačním potenciálem a podporují rozvoj komunikačních dovedností dětí. Je jedním z prostředků, jak přiblížit dětem reálný svět, ve kterém žijí, zprostředkovat přímý kontakt s živou i neživou přírodou, s výtvořivou lidskou činností. Jeden z teoretických modelů outdoorové výuky v matematice prezentuje Dofková (2017). Iniciativa „Učíme se venku“, která vznikla v roce 2017, je inspirována myšlenou, že učení venku je pro děti normální a přínosné. Pořádá kurzy a semináře pro širokou obec uživatelů (<https://ucimesevenku.cz>). Inspiračním příkladem dobré praxe v mateřské škole Semínko (Kapuciánová et al., 2024). Informuje o vývoji a hodnocení modelového souboru aktivit zaměřeného na terénní vzdělávání k udržitelnosti v raném dětství pod názvem „Pěstování microgreens“. Tento příklad dobré praxe může inspirovat k vytváření dalších podobně zaměřených programů pro předškolní děti.

Badatelsky orientované učení zahrnuje činnosti zaměřené na zkoumání a objevování (Samková et al., 2015; Dorier & Maass, 2014; Dostál, 2015). Vyžaduje specifické *podnětné prostředí* (Cachová, 2014), které pro využití badatelských aktivit vytváří potřebné podmínky. V prostředí mateřské školy rozumíme badatelskými aktivitami takové „hraní s matematikou“, které začíná položením otázky nebo formulací problému, který má být vyřešen pozorováním a zkoumáním, prostřednictvím realizace mentálních, fyzických nebo virtuálních experimentů.

Úkoly lze interpretovat různými způsoby – problémy jsou obvykle *otevřené*, lze je řešit více způsoby, mít více správných řešení („badatelská úloha“). Děti řeší problém sami, ve větší či menší míře s individuální pomocí učitele, kdy učitel působí jako facilitátor pomocí otázek, které usměrňují aktivitu dětí a regulují jejich proces řešení problému.

3 Aktivity inspirované přírodním prostředím rozvíjející matematické představy dětí

Aktivity byly připraveny společně s učitelkou mateřské školy – absolventkou oborů Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika na Pedagogické fakultě MU v Brně. Popis a následná analýza aktivit jsou vedeny z jejího pohledu. Místem, ke kterému se aktivity vztahují, je prostředí nejznámějšího a

nejstaršího brněnského parku Lužánky. Aktivity 3.1 a 3.2 v trvání přibližně 30 minut probíhaly přímo v uvedeném parku, aktivita 3.3 v mateřské škole s využitím přírodnin, které si děti v parku opatřily, se skupinou 9 – 12 dětí ve věku 5 až 6 let. Jména dětí jsou z důvodu zachování anonymity změněna. Každá z aktivit různé obtížnosti a různého didaktického záměru směřuje k „objevu“. Vycházejí z přímé zkušenosti dětí, zaměřují se nejen na kognitivní oblast, ale působí na všechny smysly, jsou interdisciplinární a zahrnují vztahy mezi lidmi a přírodními zdroji. Při obsahové rozmanitosti rozvíjených matematických představ se jedná o řízené didaktické činnosti s konkrétními pomůckami a předměty (Křestánová, 2024).

3.1 Sudoku v parku

Matematická a didaktická východiska:

Námět aktivity vychází z klasické logické hry, která je pro naše účely situovaná do venkovního prostředí parku. Hra vyžaduje *porovnávání předmětů* (jednotlivých přírodnin) a *jejich třídění* podle určitého pravidla; poznat, čeho je *více, stejně, méně*; orientovat se v *elementárním počtu do devíti*; *chápat prostorové pojmy* (pod, nad, vedle, mezi).

Obtížnost je přizpůsobena dětem předškolního věku a využívá přírodniny, které jsou v parku dostupné. V rámci této aktivity jsou u dětí stimulovány některé komponenty „pre-logického myšlení“. Děti formulují svá sdělení (*výroky*) a *rozhodují o jejich pravdivosti*, když se snaží vyhovět daným kritériím. Postupují podle obrazových i slovních pokynů a instrukcí, osvojují si elementární poznatky o *znakových systémech a symbolice* (pojmy *sloupec a řádek*) a učí se v nich orientovat. Učí se spolupracovat, ale také samostatně objevovat vlastní řešení.

Realizace a analýza aktivity:

Pro tuto aktivitu nebylo třeba do parku přinášet žádné pomůcky či materiály, stačilo pouze nalézt vhodné místo, kde je možné najít nějaké přírodniny a místo, kde bylo možné do země vyrýt čtvercovou mřížku s devíti poli (3×3). Případnou možnou alternativou může být mřížka vytvořená na kartonu pro případ takového prostředí, kde není možné vyrýt mřížku do hlíny či písku.

Na vhodném místě v parku vyzvala učitelka děti, aby společnými silami vytvořily mřížku pro hru sudoku. Vyznačila čtverec, který bylo potřeba vyčistit od jehličí tak, aby byly vidět přírodniny. Následně jsme vyryli do hlíny další dvě čáry a vznikly nám tři sloupce. Sloupce jsme přepočítali a zkontrolovali, jestli jsou opravdu tři i přes to, že jsme vyryli pouze dvě čáry. Ukázali jsme si také řádky. Vnímání řádků bylo pro některé děti obtížnější, protože již byly patrné vzniklé čtverce. Důležitá také byla poloha, v níž se děti nacházely - aby stály pouze u jedné strany vyznačeného čtverce, protože určování sloupců a řádků se mění podle toho, kde dítě jako pozorovatel právě stojí. Dalším krokem bylo spočítání všech čtverečků, kdy děti společně ukazovaly na čtverce a došly k číslu devět.

Učitelka vysvětlila dětem princip hry. Ukázalo se, že je pro děti neznámý. První variantu sudoku proto připravila sama a teprve následující doplnění mřížky provedla s dětmi společně. Šlo o to, najít devět přírodních předmětů (tři druhy po třech kusech). Následně jeden kus z každého druhu umístíme do mřížky. Dalším krokem bude umístit do mřížky zbývající přírodniny tak, aby jich bylo v mřížce celkem devět a v každém sloupci i řádku se vyskytoval předmět právě jednou. Vysvětlili jsme si, jaké části mřížky považujeme za sloupce a řádky, aby si děti lépe ujasnily pravidla hry. Ukázalo se potřebné použít návodné otázky, které dětem pomohly najít správné řešení v podobě umístění přírodniny do příslušného políčka mřížky.

Učitelka děti vyzvala, aby přinesly nějaké přírodniny, které vidí na zemi. Terezie jako první donesla šišku, Tomáš větvičku a Sabina klacík. Měli jsme tedy tři základní prvky. Následně děti vyzvala, aby donesly tolik kusů stejných přírodnin, aby byly v každé skupince přírodnin právě tři kusy. Poté jsme přepočítali každou

skupinku zvláště, přebývající kusy jsme odložili a spočítali celkový počet přírodnin. Dalším krokem bylo vložení tří odlišných kusů do mřížky. Děti poté postupně vkládaly přírodniny tak, jak se domnívaly, že to bude správně. Po každém vložení jsme společně zkontrolovali, jestli průběh řešení odpovídá zadaným kritériím. Tato kritéria (vedle sebe ani pod sebou nesmí ležet stejné přírodniny, tedy v řádku i sloupci musí být právě jedna přírodnina od každého druhu) jsme si stále opakovali a na správné umístění do sloupce a řádku učitelka průběžně upozorňovala. Děti přicházely s různými návrhy, jak problém s umístěním vyřešit a tyto návrhy jsme zkoušeli a společně rozhodovali, jestli je řešení správné, či nikoli. Po několika opravách a přemístování jsme se nakonec dostali ke správnému řešení (obr. 1). Mřížka byla zaplněná a vyhovovala všem kritériím. Po společné části byla mřížka k dispozici k samostatnému zkoumání a Sabina, Josefína a Teodor tuto možnost využili a zkoušeli další možné varianty a kombinace umístění přírodnin.

V další fázi učitelka připravila pouze výchozí zadání sudoku a následné řešení přenechala dětem. Děti mohly spolupracovat, nebo se u mřížky střídat. Závěrečnou fází aktivity byla situace, kdy některé z dětí připravilo zadání pro ostatní děti. Ověření správnosti probíhá tak, že se podíváme postupně na každý ze sloupců i řádků a ujistíme se, že každý předmět je zde právě jednou.

V případě zájmu dětí a zvládnutí aktivity je možné mřížku rozšířit na velikost 4x4 políčka a zároveň doplnit přírodniny o jeden další druh a také původní přírodniny doplnit o jeden kus, abychom měli 16 kusů přírodnin.

Obr. 1 Řešení sudoku

(Zdroj: vlastní archiv autorky)

3.2 Obvod kmenů stromů

Matematická a didaktická východiska:

Tato terénní aktivita spočívá ve zkoumání kmenů stromů a zjišťování jejich *obvodu* nejprve za pomoci rukou a paží dětí, což je výchozím krokem pro seznámení s *délkou* a prostředky užívanými k *měření* s využitím vhodného nástroje (například provázek, pásek, stuha, svinovací nebo krejčovský metr). Děti budou určovat, zda je strom tenký – jeho obvod má malou délku, nebo tlustý s obvodem větší délky. Porovnávání obvodů měřených stromů na základě vizuálních nebo haptických vjemů umožňuje vytvářet *první představy o velikostech při porovnání délek* provázek, potřebných k určení obvodu stromu (Cachová, 2014). Během aktivity děti pracují se svým vlastním tělem, trénují hrubou motoriku. Využívána je také vzájemná kooperace a spolupráce, kdy k obejmutí mohutného stromu nestačí pouze paže jednoho dítěte.

K této aktivitě bylo třeba vhodných pomůcek k měření: různé druhy metrů nebo odměřený kus provázku či stuhy o délce jednoho, dvou nebo více metrů. Dále bylo potřeba v parku vyhledat stromy různého obvodu kmenu, aby byly rozdíly mezi velikostmi obvodů velmi dobře patrné.

Realizace a analýza aktivity:

Při přípravě aktivity jsme si ve třídě s dětmi ukázali krejčovský, svinovací a skládací metr. Zjistili jsme, že ač vypadají jinak, pomocí všech naměříme stejnou délku jednoho metru. Také zjistíme, že například metr krejčovský je z ohebného materiálu, a tak se dá ohýbat a obtáčet okolo předmětů. Můžeme jím tedy snadno zjistit obvod předmětu. Na stejném principu bude fungovat i provázek či stuha měřící jeden metr. Všechny děti si tak mohou vyzkoušet měřit věci „kolem dokola“. Také si zkusíme změřit rozpětí paží. Paže v parku využijeme k určování, zda je strom tenký či tlustý.

Samotnou aktivitu s kmeny stromů jsme zahájili v parku, kde se učitelka dětí nejprve zeptala, zda se jim jeden konkrétní kmen stromu zdá být tenký nebo tlustý. Děti odpovídaly různě. Společně jsme se tedy dohodli, jak tato naše tvrzení ověříme. Pokud strom zvládne obejmout jedno z dětí, strom budeme považovat za tenký a pokud je k obejmutí potřeba více dětí, budeme ho považovat za tlustý. Přešli jsme k prvnímu stromu a nejprve strom vyzkoušela obejmout jenom Josefína, ale zjistila, že kmen sama obejmout nedokáže. Přišli jí na pomoc Alena a Tobiáš, ale ani všichni tři strom nedokázali obejmout. Až po příchodu Sabiny a jejího zapojení byly děti schopny kmen obejmout. Byly tedy potřeba čtyř dětí a samy děti si určily, že tento kmen je tlustý (obr. 2).

Poté jsme přešli do další části parku, kde jsou stromy nižšího vzrůstu. Zde si děti vyzkoušely, že na některé kmeny stačí paže jednoho dítěte. Děti také objevily keře, jejichž větve dovedou obejmout dokonce i jen rukama, a tedy i pro děti jsou velmi tenké.

Dalším stromem byl buk, který děti již z dálky označily za velmi tlustý. I tak si Josefína chtěla vyzkoušet, jestli jej obejmě sama, což se nepovedlo, a tak se přidaly i další děti. Alenka se objímání tohoto kmenu účastnit nechtěla, ale začala počítat, kolik dětí je okolo stromu. Problém zde nastal v okamžiku, kdy obcházela děti již podruhé dokola a stále počítala. Některé děti tedy započítala vícekrát. Na tento fakt ji učitelka upozornila a Alenka se chtěla opravit. Společně jsme si řekly, u kterého kamaráda začala počítat a k němu nakonec také došla a přestala počítat. Napočítala deset dětí, které byly potřeba k obejmutí kmenu dubu. Během aktivity děti spontánně komentovaly kmeny například tak, že říkaly, že tento strom je tlustší než ten minulý. Nebo že drobné stromky a keře mají kmen úplně nejtenčí.

Obr. 2 Zjišťování a porovnávání obvodu stromů pomocí paží

(Zdroj: vlastní archiv autorky)

3.3 Výroba knihy stromu

Matematická a didaktická východiska:

Při této aktivitě si děti samy vyrobí vlastní knížku stromu. V knize bude strom rozdělen na části, které se naučíme rozeznávat a pojmenovávat s využitím *prostého zobrazení* mezi *objektem* a jeho *názvem (označením)*. Děti si budou vybarvovat tyto části v rámci černobílého obrázku, což vyžaduje *znalost barev* a jejich adekvátní využití na obrázku ve shodě s realitou. Tím prokazují schopnost vizuálního vnímání světa, transformovat a modifikovat původní vjemy, *vytvářet si mentální představy a v mysli je proměňovat (zachytit prostorovou informaci dvojrozměrně v podobě náčrtku či kresby)*. Touto aktivitou je rovněž rozvíjena schopnost *dělit celek na části a naopak, jedná se tedy o analýzu a syntézu*. Děti zde pracují s *pamětí* a také s *časovou posloupností*, kdy je třeba dodržet postupné kroky k vytvoření knihy. Dále děti *rozšiřují slovní zásobu* a rovnou tyto nově naučené pojmy propojují s realitou. Je zde podporován rozvoj *koordinace ruky a oka a jemná motorika*.

Realizace a analýza aktivity:

Pro tuto činnost bylo třeba nejprve připravit předlohu knihy stromu, podle které budou děti později postupovat. Vytvořili jsme „vzorovou“ knížku, která má na první stránce celý vybarvený listnatý strom (obr. 3).

Obr. 3 Obrázek stromu, který děti postupně vybarvují a první stránka s vybarveným stromem složeným z jednotlivých částí

(Zdroj: vlastní archiv autorky)

Všechny další stránky obsahují vždy černobílý strom s vybarvenou určitou částí a ve spodní části linku s popiskem (velkými tiskacími písmeny). Na druhé straně jsou vybarveny pouze kořeny stromu, na třetí pouze kmen, na čtvrté větve a na poslední páté stránce vybarveno listí. Každou stranu vzorové knihy jsme zalaminovali (aby nedošlo k poškození), děrovačkou proděravěli a provázkem či kroužkem na klíče spojili tak, aby se v knize dalo listovat. Vznikla nám tedy kniha jako předloha pro výrobu knih dětí. Dále bylo potřeba nakopírovat dostatečné množství černobílých obrázků s linkami.

Na procházce v parku jsme našli strom, pod kterým bylo hodně opadaného listí. Učitelka si nechala děti volně hrát a objevovat. Spadané listy děti samy od sebe fascinují, a proto je hra opravdu spontánní. Zároveň jsme si řekli, z jakých částí se strom skládá. Děti si mohly osahat kmen i kořeny, pokud jsou částečně viditelné, jsou-li větve nízko, mohly se dotýkat i větví, vylézt na ně. Některé děti se více zaměřovaly na zkoumání jednotlivých listů, jiné zase dělaly z listů hromadu a do listů skákaly. Po této spontánní aktivitě jsme se s dětmi sešli okolo stromu a pojmenovávali jsme si jeho části. Děti části pojmenovávaly velmi pohotově a

správně. Částí stromu se také mohly dotýkat. Následně si každý vybral svůj nejkrásnější list a pojmenovali jsme si názvy částí listu (čepel, řapík, žilnatina). Tyto názvy byly pro všechny děti nové na rozdíl od názvů částí stromu.

Učitelka všechny děti vyzvala k tomu, aby si s sebou do školky vzaly listy, které se jim nejvíce líbí. Po návratu do školky následovala ukázka vyrábění knihy. Děti si části stromu i knihu osahaly, prohlédly a společně jsme přiřadili názvy částí stromů. Poté jsme si vysvětlili, jak je možné si knihu vyrobit. Následně učitelka předlohu umístila na stolek a nechala dětem možnost, aby si pomůcku vyrobil každý, kdo bude mít zájem. Děti, které si pomůcku chtěly vytvořit, postupovaly zpravidla tak, že listovaly předlohou a podle strany v předloze vypracovaly i stránku ve své knize. Vybarvily příslušnou část stromu a pokusily se napodobit popisek. Popisky u obrázků děti mohou, ale nemusí psát. U mladších dětí jde pouze o napodobování symbolů. Starší děti však některá písmena již poznávají a chtějí je psát. Například Sabina již zná většinu písmenek (projevuje o ně dlouhodobě zájem), a tak byl popis velmi dobře čitelný. Na závěr jsme všechny listy knihy sešili (obr. 4).

Obr. 4 Výsledná vyrobená kniha

(Zdroj: vlastní archiv autorky)

4 Závěr

Náměty aktivit, prezentované v příspěvku, dokládají skutečnost, která není vždy v praxi mateřské školy dostatečně reflektovaná: možnosti k nenásilnému rozvíjení matematických představ se nabízejí kvalifikované a kreativní učitelce při mnoha činnostech v interiéru mateřské školy a jejího okolí prakticky v průběhu celého dne. Ukázali jsme možný přesah nad pouhým „vyplňováním pracovních listů u stolečku“, které je někdy považováno za jedinou formu realizace didakticky zacílených aktivit. Reflektované vědomí významu vlastní role učitelky při rozvíjení potenciálu osobnosti dítěte nejen v oblasti matematických představ, její profesní kompetence zaměřené na propojování intelektových operací dítěte se sociálními a komunikativními aktivitami, jsou pro kvalitní předškolní vzdělávání klíčové.

Při reflexích našich ukázek jsme považovali za podstatné, aby při výstupech aktivit (srov. Bendl et al., 2020)

- dítě zažívalo radost z vlastních zážitků, z úspěšně vyřešeného úkolu, hledalo a objevovalo své vlastní postupy a strategie, porovnávalo je s výsledky ostatních, využívalo možnosti řešení problému ve dvojici a v kolektivu dětí,

- projevovalo schopnost získávat zkušenosti pomocí vlastní manipulativní a badatelské činnosti (metodou pokus – omyl): dovedlo pracovat s konkrétní pomůckou na základě pokynů i samostatně. Přitom zdokonalovalo svou hrubou a jemnou motoriku při používání pomůcek a nástrojů,
- porozumělo ústnímu zadání konkrétního úkolu, doptalo se na informace, které mu chybí nebo kterým nerozumí. Vysvětlilo svůj postup řešení vlastními slovy, využívalo přitom své argumentační schopnosti.

Zkušenost, kterou přinesla realizace aktivit, potvrzuje podle našeho názoru opodstatněnost širšího uplatnění environmentální tematiky v konkrétní praxi mateřské školy. Domníváme se, že i ve zdánlivě jednoduše zkonstruovaných úlohách, přístupných a srozumitelných dítěti předškolního věku, lze při pečlivé přípravě a po její důkladné analýze rozpoznat a využít řadu podnětů pro rozvíjení dětských dispozic v oblasti matematické pregramotnosti. Vodítkem pro pedagogy v předškolních zařízeních může být „matematický trojlístek“, kterým Lišková (2014) charakterizuje soubor tří nosných obsahů, které se do předškolního vzdělávání nutně promítají. Patří sem *mnohostní představy* (vnímání kvantity – množství), *geometrické představy* (tvar, orientace, míra) a *množinové představy* (třídění, uspořádání, kombinace, negace).

Matematický vzdělávací obsah samotný se při realizaci aktivit stává také nástrojem pro rozvíjení obecnějších mentálních a socializačních předpokladů u dětí. Jedním z cílů, které aktivity sledovaly, je rozvoj tvořivého, alternativního a *(pre)logického myšlení* (Kaslová, 2015) ve smyslu: „*Jde to jinak? Jak? Kolik mám možností?*“ Proto má cílové zaměření analyzovaných aktivit s environmentální tematikou dvě úzce související dílčí stránky: individuální a sociální. Individuální stránka cíle směřuje k rozvoji flexibility, fluence a originality při řešení úloh rozvíjejících matematickou pregramotnost. U sociální stránky jde o to vytvořit podmínky ke vzájemné spolupráci dětí, ke komunikaci, která efektivně provází společnou činnost. Přírodní prostředí parku, v němž byly aktivity realizovány, uvedený potenciál podle našeho názoru významně posiluje.

Literatura

- Bednářová, J., & Šmardová, V. (2015). *Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let*. Edika.
- Bendl, V., Duňková, J., Fuchs, E., Havlínová, H., Jirotková, D., Lišková, H., Nováková, E., Slezáková, J., & Zelendová, E. (2020). *Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Metodický podpůrný materiál pro projekt PPUČ*. Národní pedagogický institut ČR.
- Cachová, J. (2014). Podnetné činnosti k propedeutike pojmov obvod a obsah v MŠ. *Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae*, 13(1),142–149. Verbum.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2011). Early childhood teacher education: The case of geometry. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 14, 113 – 148. <https://doi.10.1007/s10857-011-9173-0>
- Dofková, R. (2017). Outdoorová výuka matematiky jako alternativní didaktický instrument. In K. Bártek & R. Dofková (Eds.). *Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje*, s. 195-216. Univerzita Palackého.
- Dorier, J.-L., & Maass, K. (2020). Inquiry Based Mathematics Education. In: *Encyclopedia of Mathematics Education*. Springer, p. 384–388. <https://doi.10.1007/978-3-030-15789-0>
- Dostál, J. (2015). *Badatelsky orientovaná výuka. Pojetí, podstata, význam a přínosy*. Univerzita Palackého. <https://doi.10.5507/pdf.15.24443935>
- European Commission (2021). *ET2020 working group – Early childhood education and care – Final report*, Publications Office, <https://data.europa.eu/doi/10.2766/857178>
- Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). *Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání při přechodu na základní školu*. Univerzita Karlova.
- Heckman, J. J., & Karapakula, G. (2019). *The Perry Preschoolers at late midlife: A study in design-specific inference*. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w25888>

- Hofmann, E., Trávníček, M., & Soják, P. (2011). Integrovaná terénní výuka jako systém. In *Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu* (pp. 310-315).
- Jančaříková, K. (2010). *Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání*. Raabe.
- Kapuciánová, K., Jančaříková, K., Kapuciánová, M., & Loukotová, L. (2024). Education for Sustainability in Czech Kindergarten: Example of Good Practice in Kindergarten Semínko – Growing Microgreens. *European Journal of Contemporary Education*, 13(1). <https://10.13187/eiced.2024.1.67>
- Kaslová, M. (2010). *Předmatické činnosti v předškolním vzdělávání*. Raabe.
- Křestánová, M. (2024). Park Lužánky jako zdroj inspirace pro rozvoj matematické pregramotnosti. [Diplomová práce].
- Levenson, E., Tirosh, D., & Tsamir, P. (2011). *Preschool Geometry. Theory, Research and Practical Perspectives*. Sense Publisher.
- Lietavcová, M., & Lišková, H. (2018). *Rozvíjíme předmatické myšlení dětí*. Raabe.
- Lišková, H. (2014). Tri oblasti predmatických predstáv. *Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae*, 13(1), 23–44. Verbum.
- MŠMT ČR (2018). *Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání*. Dostupné z <http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani>
- Nováková, E., & Novák, B. (2019). *Matematická pregramotnost a učitelé mateřské školy*. Masarykova univerzita. <https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9419-2019>
- Nováková, E., & Nováková, K. (2020). K tvorbě profesního portfolia budoucích učitelů mateřských škol: aktivity rozvíjející matematickou pregramotnost. *Elementary Mathematics Education Journal*, 2(1), 35–45.
- Nováková, E. (2022). Matematická pregramotnost v českém předškolním vzdělávání. *Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání*, 6(2), 153–173. ISSN 2533-7882 (Print), ISSN 2533-7890 (On-line).
- Payne, M.R. (2015). *Using the Outdoors to Enrich the Teaching of Mathematics*. [on-line] Available from: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED264063.pdf>
- Samková, L., Hošpesová, A., Roubíček, F., & Tichá, M. (2015). Badatelsky orientované vyučování matematice. *Scientia in educatione* 6(1), 91-122. <https://doi.org/10.14712/18047106.154>
- Ugaste, A., Tuul, M., Niglas, K., & Neudorf, E. (2013). Estonian preschool teachers' views on learning in preschool. *Early Child Development and Care*, 184(3), 370–385. <https://doi.10.1080/03004430.2013.788502>

PhDr. Eva NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta

Katedra matematiky

Poříčí 31, 603 00 Brno

Česká republika

novakova@ped.muni.cz

Autorka vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, doktorské studium absolvovala v oboru Pedagogika. Pedagogicky i výzkumně se orientuje na oblast preprimární a primární matematiky, na potenciál budoucích učitelů mateřské a primární školy při rozvoji matematické gramotnosti dětí. Podílela se na projektech zaměřených na identifikaci a rozvoj dětí s nadáním na matematiku.

Mgr. Martina TRÁVNÍČKOVÁ (KŘEŠŤANOVÁ)

Dětská skupina Mateřinka II

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

(Zřizovatel: Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno)

Česká republika

martinakrestanova@seznam.cz

Autorka vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy a obor Předškolní pedagogika na Pedagogické fakultě MU v Brně. V rámci svého pedagogického působení se věnuje Montessori pedagogice. Absolvovala kurz *Montessori pedagogika pro MŠ (3-6 let)* v Brně.